

Einverständniserklärung und Datenschutzerklärung für Forschungsvorhaben

Bei Fragen kontaktieren Sie:

datenschutz@htw-berlin.de

fdm@htw-berlin.de

Weiterführendes Informationsmaterial

Textbausteine und Formulierungsbeispiele: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/datenschutzrechtliche-aspekte#Forschen-mit-personenbezogenen-Daten>

EU-site with explanations and examples in English: <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Informed-consent>

Datenschutz-Stelle der HTW Berlin: <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/display/htwdatenschutz/Formulare+Handreichungen+Forschung>

Datenschutzrechtlich wird nur das Einverständnis über personenbezogene Daten benötigt (s. u.)!

Bestandteile einer informierten Einwilligungserklärung

Drei Teile:

1. **Informationsteil** mit Beschreibung der Studie und des Anliegens (Bitte um Einwilligung)
2. **Hinweise zum Datenschutz:** Welche Daten werden erhoben, wie wird mit den Daten umgegangen, für was werden sie verwendet und welche Rechte haben die Einwilligenden.
3. **Einverständniserklärung** selbst

Allgemeine Gliederung und notwendige Inhalte

Zu 1.: Beschreibung der Studie und des Anliegens

- Projektbeschreibung allgemein
- Beteiligte
- Konkretes Vorhaben: z. B. Interviews
- Bitte um Zustimmung nach genauer Information was mit personenbezogenen Daten passiert

Zu 2.: Hinweise zum Datenschutz

- **DS-Richtlinien** nennen
 - In Deutschland: europäische DS-GVO ergänzt durch deutsches BDSG
 - Für Berlin: BlnDSG
- **Welche Daten werden erhoben:** Vorname, Name, Institution, Aufgabe/ Stellenbeschreibung etc.
- **Daten – Verwendung & Umgang:** Geschützte Aufbewahrung: nur Berechtigte erhalten Zugang etc.
- **Veröffentlichung:** Anonymisierter Form – keine Zuordnung mehr möglich! Ist zu bevorzugen! (Pseudonymisierung: Codesatz/ Zuordnungsregeln, separat aufbewahrt, zugriffsgeschützt)
- **Wissenschaftliche Nachnutzung (!!!):** Entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis, Bereitstellung/ Sicherung in externen FDZ/ Repositorium oder Aufbewahrung in einem Archiv
- **Weitere Nutzung:** z. B. für die Lehre!
- **Hinweis auf Rechte der Betroffenen**

Zu 3.: Einverständniserklärung beinhaltend:

- Informiertheit der Einwilligenden Voraussetzung und diese bestätigend
- Zur Kenntnisnahme von Freiwilligkeit und Rechten
- Zur Kenntnisnahme von Aufbewahrung
- Erklärung: Ort, Datum und Unterschrift, Vor- und Zuname in Druckschrift

Zusätzliche Informationen

Drei Kategorien der personenbezogenen Daten

1. Direkte Identifikationsmerkmale:
Namen in jeglicher Form (auch Chat oder Spitznamen)
2. Indirekte Identifikationsmerkmale:
IDs, Kontonummern, Körpermerkmale (Größe, Haarfarbe etc.), Geburtstag, Alter, demographische Merkmale (Religion, Geburtsland, Muttersprache), Telefonnummern, Mailadresse, genetisches Profil, seltene Merkmale bezogen auch auf den Befragungspool etc.
3. Nicht identifizierte Daten: weder der einen noch der anderen Kategorie zuordenbar

Es muss individuell je nach Studie geprüft werden, welche Informationen bereits Rückschluss auf eine Person bieten könnten!

Dokumentation – Verfahrensverzeichnis

Dokumentieren Sie Ihre Maßnahmen und Überlegungen zum Umgang mit Ihren Daten und Ihren Maßnahmen zur Datenschutzkonformität, z. B. im Datenmanagementplan (DMP).

Laut DSGVO müssen Sie einen **Verfahrensverzeichnis** erstellen. Dies kann und sollte in Ihrem **Datenmanagementplan** enthalten sein (zum DMP s. Informationen im FDM One-Stop-Shop im Intranet)

Inhalt:

- Überlegungen zur Einschätzung der Daten und der Datenschutzbelange
- Begründung und Zweck der Erhebung
- Angaben der Verfahrensabläufe
- Datenkategorien
- Löschfristen
- Empfänger der Informationen